

активно займався літературною діяльністю, підготувавши та випустивши у світ великі твори різноманітного спрямування: проповіді, полеміку, агіографічний та релігійно-моралістичні збірники. У 1671 р., у період найбільшої своєї активності, коли його було призначено місцеблюстителем Київської митрополії, він вирішив заснувати у Новгороді-Сіверському власну друкарню, де друкував переважно авторські книги, а не богослужбові, а також навчальні книжки. Відомо, що у новгород-сіверській друкарні друкар Семен Ялинський та архімандрит Михайло Лежайський видали півтори тисячі граматик, часословців, елементарів, а у 1681 р. до Москви було надіслано 100 псалтирів, 100 часословів, 100 граматик, 10 трефологонів¹.

Плідна літературно-видавнича діяльність Лазаря Барановича та інших представників освіченого кола духовенства, яких він підтримував і заохочував до творчості: Іоанникія Галятовського, Антонія Радивиловського, Дмитрія Туптала (Ростовського), Тимофія Богдановича, Лаврентія Крщоновича, Івана Величковського, Івана Орновського, сприяли поширенню й піднесенню як освіченості взагалі, поширенню знань, так і утвердженню морально-релігійних, етичних, естетичних цінностей, полемічних дискусій, розвитку в цілому барокової літератури, зокрема поезії в Україні. Завдяки Лазарю Барановичу, який активно пропагував українську літературу та мистецтво у Московії, значно посилюється культурний вплив на сусідню державу, сприяючи знайомству її через українське посередництво з європейськими здобутками та готуючи ґрунт для московських реформ.

Черненко О. Є.

Кандидат історичних наук, доцент
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

ПРЕДМЕТИ ОСОБОВОГО БЛАГОЧЕСТЯ З РОЗКОПОК НА ОКОЛЬНОМУ ГРАДІ ЧЕРНІГОВА У 2018 Р.

У 2018 р. експедиція ДП НДЦ “Охоронна археологічна служба” України ІА НАН України здійснювала археологічні дослідження на території посаду стародавнього Чернігова, у межах т.зв. “Окольного граду” (вул. Мстиславська 3-А)². Як структурна частина Чернігова Окольний град вперше згадується у літописній статті 1078 р. у зв’язку з облогою міста Ізяславом та Всеволодом Ярославичами³. Відповідно до історіографічної традиції, зпочаткованої Б. Рибаківим⁴, “Окольным градом” зазвичай іменують територію колишнього ранньомодерного міського форштадту, обмежену зі сходу сучасною вул. Преображенською, з півдня – вул. Князя Чорного, із заходу лінією, яка перетинає вул. Святомиколаївську, Шевченка та Гетьмана Полуботка, з півночі – заплавою р. Стрижень (прит. р. Десна).

Розкоп 2018 р. площею 371м² розташовувався в північно-західній частині визначеної території. Під час робіт було досліджено ряд комплексів, частину з яких (житлова та господарські споруди) можна розглядати як приналежні до забудови однієї садиби. Ці комплекси відрізняються багатим речовим інвентарем (предмети побуту, знаряддя праці,

¹ Харламович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. С. 445.

² Черненко О., Новик Т., Жаров Г. Дослідження на території Окольного граду стародавнього Чернігова // Археологічні дослідження в Україні 2018. Київ, 2020. С. 272-274; ІА НАН України. Фонд експедицій. 2018 [б/н]. Черненко О. Є., Новик Т. Г. Звіт про науково-рятівні археологічні дослідження на території стародавнього Чернігова у 2018 р. (вул. Мстиславська 3А).

³ ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Стб. 201.

⁴ Рыбаков Б. А. Древности Чернигова // Материалы и исследования по археологии СССР. 1949. № 11. С. 11, 13.

прикраси тощо). Залишки згорілих деревинних конструкцій, оплавлені вироби зі скла тощо давали підстави для висновку, що садиба загинула внаслідок нищівної пожежі, а наявність людських решток у шарі пожежі дозволяли припустити, що це відбулось під час погрому Окольного граду, можливо – внаслідок військового конфлікту.

Речовий матеріал, виявлений під час дослідження садиби, у цілому можна датувати доволі широко: XII–XIII ст. Цьому датуванню відповідають знахідки фрагментів гончарних горщиків тих типів, які характерні для пам'яток Подніпров'я даного часу¹ та інші речі (у т.ч. рештки трьох циліндричних замків типу В за Б. О. Колчиним, поширених у XII – на початку XV ст.²). При цьому фрагменти горщиків тих характерних типів, які мали розповсюдження у регіоні в другій половині XIII–XIV ст. (наприклад: тип II, підтипи 1 та 2, різновиди А, Б за С. Беляєвою³), були відсутні.

У такій ситуації особливе значення мала знахідка двох фрагментів (осколки вінця та стінки) чаші (чаш?) з напівфаянсу (білого дрібнопористого кашину), декорованого чорним і блакитним розписом. Вінце чаші мало характерну Т-подібну форму, що разом з технологічними та стилістичними ознаками дає підстави визначити її приналежність до тих виробів з території Хорасану (Іран), які вважаються “діагностичними” хроноіндикаторами кінця XIII–XIV ст.⁴ За даними Ю. Ковалю, у Східну Європу такий посуд потрапляв унаслідок розвитку східного напрямку торгівлі за часів Золотої Орди⁵. Отже, є певні підстави датувати досліджену у 2018 р. на Окольному граді Чернігова садибу часом не раніше кінця XIII ст., а виявлені у ній матеріали розглядати як ті, що репрезентують один з найбільш “темних” періодів в історії Чернігова⁶. У зв'язку з цим особливий інтерес являють предмети особистого благочестя, представлені в інвентарі садиби, що характеризують не лише матеріальну, але й духовну культуру тогочасного населення міста. Це три хрестики (один металевий, два з каменю) і металева підвіска-образок.

Іл. 1. Предмети особового благочестя з розкопок в Чернігові: 1-2, мармуроподібний пірофіліт; 3-4 – кольоровий метал

Металевий хрестик (№ пол. 107⁷), відлитий в однобічній кам'яній формі з мідного сплаву (іл. 1:3). Розмір хрестика 2,2×2,3 см, його рамена дещо деформовані. Типологічно він належить до хрестиків т.зв. “скандинавського” типу, групи III за А. Чураковою, що

¹ Толочко П. П. Гончарное дело // Новое в археологии Киева / Ред. кол.: П. П. Толочко (отв. ред.), С. А. Высоцкий, Я. Е. Боровский. Киев : Наукова думка, 1981. С. 294-300; Кучера М. П. Керамика // Археология УССР. Т. 3: Раннеславянский и древнерусский периоды. Киев : Наукова думка, 1986. С. 449-450; Петрашенко В. А. Керамика IX–XIII вв. Среднего Поднепровья // Древнерусская керамика. Москва, 1992. С. 9-11, рис. 5:9-20.

² Колчин Б. А. Железообрабатывающее производство Новгорода Великого // Материалы и исследования по археологии СССР. Москва, 1959. МИА № 65 С. 82, 87.

³ Беяева С. А. Южнорусские земли во второй половине XIII–XIV в. Киев : Наукова думка, 1982. С. 76, рис. 29.

⁴ Wade Haddon R. A. Mongol Influences on Mamluk Ceramics in the Fourteenth Century // The Arts of the Mamluks in Egypt and Syria: Evolution and Impact. Göttingen: Bonn University Press. (Mamluk Studies; 1). P. 103-104.

⁵ Коваль В. Ю. Керамика Востока на Руси IX–XVII века. Москва : Наука, 2010. С. 90, рис. 31:1; ил. 31:9.

⁶ Черненко Е. Е. Чернигов и нашествие монголов в свете археологических исследований // Stratum plus. 2016. № 5. С. 83-97.

⁷ На час написання статті колекція знахідок – на стадії оформлення за місцем постійного зберігання у НІАЗ “Чернігів стародавній”, тому тут та далі наводиться шифри речей за польовим описом.

побутував упродовж XI–XIII ст.¹ Хрести цієї групи дуже часто входили до складу багатокомпонентного намиста. Вони були широко представлені на території Давньої Русі та майже не зустрічаються за її межами. Виходячи з географії знахідок, припускають їх місцеве виробництво. Цей висновок підтверджує й знахідка металеві ливарної форми для виготовлення хреста такого типу в Києві (на території Скандинавії вони невідомі)².

Кам'яні хрести виготовлені з мармуроподібного пірофіліту (іл. 1:1, 2). Обидва мають просте середохрестя та прямі 4-х гранчасті в перетині рамена. У верхніх раменах обох є наскрізний отвір для підвішування.

Перший зі знайдених хрестиків (№ пол. 244) розміром 2,3×1,7 см, отвір на верхньому рамені на половину сколотий (іл. 1:1). Средохрестя та три верхні рамена хрестика завтовшки 0,6 см, нижнє рамено потоншене – 0,4 см і відповідно звужена на кінці. Через звужене рамену на одній площині хреста є виступ по низу середохрестя. Припустимо, що це пов'язано з ушкодженням та послідуєчим ремонтом виробу. Такому припущенню відповідає наявність ушкоджень на верхньому рамені.

Другий хрестик (№ пол. 431) дещо більший, розміром 2,7×1,9×0,5 см, помітних ушкоджень не має (іл. 1:2).

Обидва хрести належать до широко представленого у давньоруських старожитностях типу, який відповідно до давньої історіографічної традиції часто іменують “корсунчики”. Утім докази щодо походження таких хрестиків з Корсуна (Херсону) відсутні, до того ж там вони відомі усього в кількох екземплярах³. Більш обґрунтованою є думка про їх південноруське виробництво. Хрести виготовляли як у спеціалізованих поселеннях в р-ні Овруцького кряжу, де видобували пірофілітовий сланець, так і в інших місцях. Зерниста структура та колір спеціально обробленого пірофілітового сланцю робили їх схожими на мармурові⁴.

Усталеної класифікації таких виробів немає, хоча є спроби класифікувати їх за конструктивними (перетин рамен) та мінералогічними ознаками⁵.

Подібні кам'яні хрести традиційно відносять до категорії натільних, однак можливість носити на тілі такі досить грубі вироби викликає сумніви, через що висловлювались пропозиції виключити їх з категорії “натільних” та розглядати як “наперсні” чи як атрибути домашнього культу. Достовірно відома їх цінність як паломницьких старожитностей, що також могло обумовити традицію їх збереження у житлових помешканнях. За припущенням Ю. В. Колпакової, вони могли також входити до складу чоток⁶.

Хронологія даних виробів є окремою проблемою. Їх використання простежується з XI ст. Найбільшого поширення кам'яні хрести з мармуроподібного пірофілітового сланцю

¹ Чуракова А. Ю. Подвески-кресты “скандинавского типа” в контексте погребальной культуры Древней Руси XI–XII вв. *Élite ou Égalité... Северная Русь и культурные трансформации в Европе VII–XII вв.* / Отв. ред. Н. И. Платонова. Санкт-Петербург : Издательский дом “Бранко”, 2017. С. 164.

² Зоценко В. Н., Иевлев М. М. Бронзовая литейная форма XI в. из Киева // *Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Г. Ф. Корзухиной (Санкт-Петербург, 10-16 апреля 2006 г.)* / Ред.-сост. А. А. Пескова и др. Санкт-Петербург : Нестор-История, 2010. С. 371–374.

³ *Наследие византийского Херсона* / Отв. ред. Т. Яшаева и др. Севастополь : Телескоп ; Остин : Институт классической археологии Техасского ун-та, 2011. С. 449–450.

⁴ Павленко С. В. Исследования древнерусских специализированных поселений по обработке пиррофиллитового сланца (на примере поселения Прибытки-1) // *Сельская Русь в IX–XVI веках* / Отв. ред. Н. А. Макаров, С. З. Чернов. Москва : Наука, 2008. С. 147; *Веремейчик Е. М. Предметы христианского культа XI–XIII вв. на сельских поселениях Черниговского Полесья* // *Славяно-русское ювелирное дело и его истоки: мат. Межд. научн. конф., посвященной 100-летию со дня рождения Гали Фёдоровны Корзухиной (Санкт-Петербург, 10-16 апреля 2006 г.)*. Санкт-Петербург : Нестор-История, 2010. С. 348.

⁵ Павленко С. В. Исследования древнерусских специализированных поселений... С. 241–252.

⁶ Колпакова Ю. В. К осмыслению роли крестиков из камня и янтаря в религиозной жизни средневековых псковичей // *Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени акад. В. В. Седова: материалы 58-го заседания*. Москва, Псков, 2013. С. 49–59.

набувають у XII–XIII ст. Утім вони могли побутувати і значно пізніше: є підстави відносити їх до кола родинних святинь, що передавались з покоління у покоління¹

Підвіска-образок (№ пол. 44) відлита з мідного сплаву в однобічній формі (іл. 1:4). Вона округла, 2,1 см у діаметрі. Вушко сплюснене, по краю підвіски проходить вузький бортик з щільного ряду “намистин”, по центру вміщене зображення вершника у плащі зі списом. Голова вершника дещо збільшена, навколо неї простежується німб. Обличчя воїна обернуто у фас, деталі зображення не розроблені. Уся композиція спрямована вліво, тому спис знаходиться у лівій руці воїна (з боку спостерігача); під списом, на рівні стегна вершника є округле потовщення (наявне на усіх привісках даного типу). Воно може бути як схематично зображеним щитом, так і результатом викривлення рельєфу під час виробництва.

Аналогічні підвіски відомі переважно за знахідками на території Південної Русі. Їх поширення припадає на XII–XIII ст. Сюжет зображення не має однозначної атрибуції та зазвичай визначається як “святий вершник”, хоча інколи і як св. Георгій². За однією з версій, поширення таких привісок переважно в межах колишнього Чернігівського князівства дозволяє припустити їх зв’язок з місцевим культом святого Ігоря Ольговича, у хрещенні Георгія, а також місцеве виробництво³. У зв’язку з цим можна згадати аналогічну підвіску, знайдену в 2000 р. на поселенні Путивськ кінця XII–XIV ст. під Новгородом-Сіверським⁴.

В цілому схарактеризований комплекс християнських старожитностей є доволі скромним. Утім слід враховувати його можливу приналежність до часу після монгольської навали. В цей період традиційні центри виробництва предметів особистого благочестя Південної Русі припинили своє функціонування. Таким чином розглянуту групу речей слід розцінювати як ті, що задовольняли потреби релігійної спільноти та індивідумів в умовах культурної лакуни “темного часу”.

¹ *Остапенко А. А.* Христианские древности Рязанской земли XI–XVI вв. (мелкая пластика). Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Т. 1. Москва, 2015. С. 76–77. URL: https://www.archaeolog.ru/media/dissovet/Ostapenko_diss.pdf.

² *Чуракова (Кононович) А. Ю.* Привески-образки с изображением святого всадника на территории Древнерусского государства // Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени академика В. В. Седова. Материалы 61-го заседания. Вып. 31. Москва, 2016. С. 371.

³ Там же. С. 367–374.

⁴ *Черненко Е. Е., Кедун И. С.* Древнерусское поселение у с. Путивск на территории сельской округи Новгород-Северского // История и археология восточноевропейской деревни. Материалы I Международной конференции “Проблемы аграрной истории и археологи Восточной Европы” / Под ред. Р. В. Новожеева. Брянск, 2011. Вып. I. С. 58–61.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вітгарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021